

DOI: 10.5281/zenodo.4415237
CZU: 37.091:78

CURRICULUMUL PENTRU DOMENIUL ARTE, PROFILUL MUZICĂ: ACTUALITATE ȘI VIZIUNI DE PERSPECTIVĂ

Lilia POGOLȘA,

doctor habilitat, profesor universitar

Institutul de Științe ale Educației

ORCID iD: 0000-0002-9387-2435

Daniela COTOVIȚCAIA, *doctorandă*

Institutul de Științe ale Educației /

specialist principal

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare

ORCID iD: 0000-0002-7954-3926

Rezumat. *Societatea modernă, prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, în care deschiderea spre inovații solicită un model nou al personalității umane, e capabilă să facă față cerințelor secolului XXI, care s-a anunțat ca un mileniu al schimbărilor continue. În procesul dezvoltării curriculare, este important să se țină cont de o serie de procese emergente și provocări-cheie, în fond, toate rezultate ale democratizării și globalizării, care au un rol determinant în conturarea priorităților de viitor ale educației.*

Cuvinte-cheie: *curriculumul la profilul Muzică, învățământ nonformal, proces de formare, competență muzicală.*

CURRICULUM FOR THE ARTS DOMAIN, MUSIC PROFILE – TIMELINESS AND PERSPECTIVES

Abstract. *Modern society through its dynamism, its flexibility, in which openness to innovation requires a new model of human personality, is capable of meeting the requirements of the 21st century, which has been announced as a millennium of continuous change.*

In the process of curriculum development, it is important to take into account a number of emerging processes and key challenges, in substance, all the results of democratization and globalization, which play a key role in shaping education priorities for the future. At the same time, trends in curriculum development at international level must also be followed.

The non-formal curriculum for the Arts domain, the music profile will generate a system of hierarchical components that will perform two main functions: the adjustable function – targeted by the teleological component and the strategic function – covered by the content and procedure components.

Keywords: *music curriculum, non-formal education, training process, music competence.*

Introducere

Curriculumul este realitatea conceptuală ce înglobează sistemul experiențelor de învățare pe care școala le oferă elevilor din Republica Moldova. Demersul evolutiv se bazează pe paradigma curriculară, construită în *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar*, document a cărui elaborare a fost finalizată la sfârșitul anului 2020. *Cadrul de referință* surprinde dinami-

ca schimbărilor, oferind mecanisme adecvate de menținere a unui echilibru necesar între stabilitate și schimbare – ambele esențiale pentru funcționarea sistemului educațional extrașcolar. Totodată, este necesar să fie urmărite și tendințele dezvoltării curriculare pe plan internațional [2]. Provocările pedagogiei generale moderne, transpuse în specificul pedagogiei muzicale, își impun și ele importanța.

În context, amintim că expertul Sorin Cristea, membru marcant al comunității academice din România, propune un model de analiză a funcțiilor educației, plecând de la raportarea activității de formare-dezvoltare a personalității la principalele domenii ale vieții sociale, înțelese ca subsisteme ale sistemului social global: subsistemul politic, social și cultural. Rezultă că aceste trei categorii de funcții generale ale educației sunt confirmate la scara societății, difuzate mai ales prin educația formală și nonformală [4; 5].

Curriculumul facultativ/complementar/non-formal pentru învățământul extrașcolar, pe domeniul *Arte*, este parte componentă a Curriculumului Național, un document reglator și un act normativ, ce reprezintă un sistem de concepte, procese, produse și finalități care, în integritatea sa, e prevăzut pentru a fi implementat în procesul educațional în instituțiile de învățământ extrașcolar, anume în școlile de arte / muzică. Scopul curriculumului pentru învățământul extrașcolar constă în concretizarea și valorificarea politicilor educaționale la nivelul instituțiilor în cauză. Totodată, în anumite condiții, sistemul modern de învățământ preia și o parte importantă a educației profesionale [2]. În cadrul abordării psihocentrice, curriculumul are în centrul atenției elevul cu particularitățile și nevoile sale, ritmul propriu de învățare și dezvoltare, iar în context sociocentric, accentul cade pe asimilarea sistemului de valori promovate de societate.

Elaborarea unui curriculum pentru domeniul *Arte*, profilul *Muzică*, a fost determinată de: lipsa documentelor de tip reglator; promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire la dezvoltarea sistemului de învățământ extrașcolar; necesitatea reconceptualizării evaluării rezultatelor la studii în cadrul învățământului extrașcolar; conceptualizarea unui sistem al managementului curriculumului etc., precum și aspectele vulnerabile, identificate în procesul de monitorizare a asigurării procesului educațional în instituții de acest tip.

Există o anumită legătură între curriculumul nonformal și curriculumul specializat, „pe categorii de cunoștințe și aptitudini (muzică, arte plastice, teatru, arte dramatice, literatură, sporturi”, care este focalizat pe îmbogățirea și aprofundarea competențelor, exersarea abilităților înalte, formarea comportamentelor specifice pentru determinarea performanțelor în domenii particulare [2; 5]. Prin curriculumul nonformal, pot fi valorificate mai bine resursele de organizare ale unui curriculum centrat

pe elev și pe societate, care dovedește complementar cu curriculumul formal, centrat mai mult pe cunoaștere, dobândirea de cunoștințe [10].

Curriculumul pentru domeniul *Arte*, profilul *Muzică*, generează un sistem de componente, ierarhic organizate, ce realizează două funcții principale: funcția reglatoare – vizată prin componenta teleologică și funcția strategică – vizată prin componentele conținutală și procesuală. Aceste constituențe ale curriculumului se regăsesc în compartimentele prezentului document. Profilul prezentat, la rândul său, este structurat conform dimensiunilor caracteristice specializărilor:

Domeniu		Specializări (programe de profil)
Profil		
Artă	Muzică	Interpretare vocală (<i>canto popular, canto de estradă / jazz, canto clasic/academic</i>); Interpretare instrumentală (<i>instrumente cu corzi: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică</i>); Instrumente aerofone: <i>flaut, clarinet, trompetă, corn, trombon, saxofon, oboi, tubă</i> ; Instrumente populare: <i>țambal, acordeon, nai, fluier, cobză</i> ; Instrumente de percuție: <i>xilofon, vibrofon, baterie</i> ; Instrumente cu clape: <i>pian, orgă clasică</i> .

Sistemul de educație nonformală pentru domeniul artelor din Republica Moldova, are obiectivul strategic de a îmbunătăți calitatea vieții și dezvoltării copiilor și tinerilor, precum și creșterea gradului de participare a lor, cuprinzând întregul spectru de aspecte – social, de sănătate, cultural, care îi influențează, prin asigurarea accesului la o educație artistică nonformală de calitate, stipulând că aceasta se va organiza de către varii instituții / organizații și în diverse modalități [5].

Menirea sistemului constă nu doar din inocularea valorilor morale și culturale, ci și din schimbarea atitudinii, comportamentului și mentalității generației în creștere. Aplicarea în practică a strategiilor educativ-artistice pune în circuit dezvoltarea unor mecanisme, care ajută la crearea și formarea obiectivelor și normelor de comportament în societate, valorilor naționale în corelare cu aceste caracteristici, concepțiilor despre lumea din jur, abilităților de acomodare în mediul uman.

Sistemul educațional pentru domeniul *Arte* este viabil, în dependență de mediul înconjurător, practicile învățate de părinți, comportamentul față de școală, practicile sociale asimilate din instituțiile școlare și totodată devine contribuabil la o dezvoltare psihologică și culturală a individului (Tabelul 1.).

Prin urmare, educația prin artă devine imboldul progresului social, ce suscită noi abordări și valorificări ale științelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice, în scopul formării unei generații tinere, capabile să asigure un nivel de bunăstare a vieții, o interacțiune socială sporită, condiții optime pentru dezvoltare. Locul și rolul educației nonformale, pentru domeniul *Arte*, la profilul *Muzică*, fiind parte integrantă inclusă în aria conceptului pedagogic a învățământului ce definește o anumită disponibilitate a sistemului, este dependentă de structura de funcționare a acestuia, care validează organizarea nivelurilor/treptelor școlare și a modalităților de evaluare a elevilor/studentilor, proiectarea curriculară a programelor de instruire nonformală, realizarea relațiilor cu comunitatea educativă națională, teritorială și locală.

Prezentul solicită afirmarea unor personalități competitive, capabile să-și modeleze viitorul, de aceea, educația nonformală artistică, este în lumea modernă o dimensiune-cheie prin care se fortifică ființa umană. Astfel, se impune și necesitatea de edificare și menținere a unei școli moderne, activitatea căreia să se axeze pe valorificarea educației artistice, în vederea progresului sociouman, o școală deschisă ce pledează pentru umanizarea și informatizarea procesului de învățământ, o școală ce oferă subiectului educației – elevului – condițiile necesare privind valorificarea nevoilor, intereselor, aspirațiilor sale individuale, favorizându-i formarea, și asigurându-i succesul. Participând și cooperând, demonstrând interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viața comunitară, elevul trăiește o continuă schimbare de comportament, acumulează experiențe prin care își racordează existența personală la dinamismul actualei și viitoarei vieți sociale, în interesul propriu și cel al societății.

În contextul abordat, menționăm următoarele:

„competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații” [2]. Competențele-cheie / transversale constituie o categorie curriculară esențială, fiind definite la un nivel înalt de abstractizare și generalizare: consemnează așteptările societății cu privire la parcursul școlar al elevilor, în ansamblul său, și la performanțele generale care ar trebui atinse de elevi la finele școlarizării; constituie expresia opțiunilor promovate de politicile educaționale, precum și a tipului de personalitate care se propune a fi format; reflectă tendințele dezvoltării politicilor educaționale pe plan internațional, stipulate în Recomandările Consiliului Europei privind competențele-cheie, Raportul Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI, Recomandările UNESCO etc.

Școala de muzică pentru copii, prin organizarea specifică a procesului educațional, reprezintă factorul principal care răspunde în modul cel mai direct necesității istorice și obiective de a educa oameni multilateral dezvoltați, dotați cu însușiri spirituale și înzestrați cu cele mai importante cuceriri ale artei și culturii. În această ordine de idei, se reliefează scopul primordial al școlii de muzică: dezvoltarea culturii muzicale, ca parte componentă a culturii spirituale, ce include în sine și dezvoltarea armonioasă a personalității elevului, activizarea potențelor sale creative, pregătirea pentru activitatea muzical-artistică. În procesul materializării acestui ideal educațional este important ca profesorul să aplice toate realizările pedagogiei generale și muzicale.

Tot ce e legat de muzică, inclusiv calea didactică de însușire a ei, trebuie să poarte pecetea specificului acestei arte. Vom intra cu elevii în lumea muzicii pe ușa din față – pe ușa artisticului, a poeticului, a frumosului și a farmecului ei [3]. Astfel, predarea artei se va sprijini neapărat pe principiile artei. I. Gagim a remarcat punctele de reper ale acestei pedagogii artistice: primordialitatea factorului emoțional, în raport cu cel rațional, în procesul de însușire a muzicii; dominanța factorului artistic; omniprezența pasiunii, a interesului viu, a dorin-

Tabelul 1. Tipuri de programe educaționale cu o dimensiune artistică

Domeniul cultural		Domeniul educațional		Domeniul social	
Orientare culturală	Dezvoltarea de noi categorii de public	Educație artistică	Educație prin arte	Intervenție artistică/culturală	Terapie prin arte

ței și bucuriei de a face muzică sub diferite forme; omniprezența trăirilor estetice, spirituale, munca și căutările permanente ale sufletului; colorarea „artistică” a metodelor, formelor, procedeele instructive muzicale; prezența elementului „creație” în orice activitate muzicală a elevilor; dezvoltarea aptitudinilor muzicale, sensibilității și receptivității interioare la muzică, a gândirii muzicale, a imaginației artistice etc.; prezența unui contact viu emoțional, între profesor și elev, a unor relații de „colabora-re” artistică, de sinceritate și de interes comun; predominanța aspectului muzical-educativ în raport cu cel muzical-instructiv [7].

Un aspect important și semnificativ îl constituie abordarea interdisciplinară, asigurată prin studiul disciplinei *Instrument muzical* și obiectelor de studiu muzical-teoretice de profil (*Solfegiu, Teoria muzicii și Literatura muzicală*). Interdisciplinaritatea asigură elevilor următoarele: creșterea gradului de funcționalitate a achizițiilor școlare, descongեսtionarea conținuturilor prin prevenirea unor repetări inutile sau a multiplelor necorespondențe, dezacorduri în tratarea acelorasi fenomene în cadrul diferitelor materii. Pentru a delimita componentele culturii muzical-interpretative ale elevilor, e necesar să apelăm la structura propusă de autorii curriculumului școlar la *Educația muzicală* (E. Coroi, Al. Borș, S. Croitoru, I. Gagim), după cum urmează: interesul și dragostea pentru arta muzicală; deprinderile de percepție muzicală, de ascultare și auzire, de sim-

țire și trăire a muzicii; deprinderile muzicale practice, de interpretare instrumentală, vocală și corală a muzicii; volumul anumit de cunoștințe; creativitatea muzicală; gustul muzical elevat; reflecția despre muzică, aprecierea muzicii din punct de vedere valoric [7].

Dacă ne raportăm la *teoria inteligențelor multiple*, putem spune că omul se naște cu un anumit „profil” de „start” al inteligențelor multiple care îl definește – cu alte cuvinte, se naște cu un anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligențe, iar experiențele diverse, de-a lungul vieții, pot determina care dintre aceste inteligențe se dezvoltă și în ce măsură. În accepțiunea lui H. Gardner, inteligențele reprezintă capacitatea cognitivă a individului, descrisă printr-un set de abilități, talente, deprinderi mentale pe care le deține orice persoană dezvoltată normal, ele fiind grupate în categorii [10].

Una dintre acestea este inteligența muzicală, adică capacitatea de a rezolva probleme și de a genera produse prin ritm și melodie, sensibilitate la ritm, capacitatea de a recunoaște diverse forme de expresie muzicală. Copiii cu inteligență muzicală (conform *Tableului 2* și *Tableului 3*) observă modelele de sunete și sesizează diferențele de la o vârstă mică. Tonalități, ritmuri și melodii le rămân în minte. Vor fi atrași de orice activitate legată de muzicalitate, vor avea talent cu precădere la instrumente muzicale de mici. Vor dori să asculte muzică în orice împrejurare.

Tableul 2. Copiii cu inteligență muzicală (caracterizare, recomandări)

Un copil cu inteligență muzicală:	Dezvoltarea inteligenței muzicale a elevilor la școală (recomandări)
improvizează și experimentează cu plăcere cu sunete și sonorități; sesizează și reacționează la stările de spirit, rediate în muzică; are simț ritmic și reacționează artistic la muzică; este interesat să afle informații despre muzică; își creează preferințe și categorii; ține minte melodii și cântece.	Utilizați muzică, pentru a delimita timpul de îndeplinire a unei sarcini, marcând începutul și sfârșitul! Alegeți o temă muzicală pentru schimbarea stării reflexive, relaxante, energizante! Folosiți muzică, pentru a ajuta memorarea conținutului! Folosiți ritmuri pentru a-i învăța pe copii să identifice schimbările de înălțime, variație și modulare a sunetelor! Stimulați interesul în diferite modalități de a produce muzică și de a gusta muzica! Creați ocazii de a trăi experiențe muzicale ca activități participative la nivelul clasei!

Tableul 3. Modele de elevi cu aptitudini artistice

Modelul elevului estet (cu aptitudini medii) din școala de arte/muzică				
Componenta acțională			Componenta general-culturală	
Competențe de muzicere individuală/de sine stătătoare	Audiția muzicală activă	Necesitatea de activități colective/ creație colectivă	Viziuni și perspective cultural-artistice extinse	Preferințe muzicale bine dezvoltate

Modelul elevului cu competențe și aptitudini artistice avansate, capabil de performanțe					
Componenta acțională			Componenta general-culturală		
Aptitudini și abilități muzicale avansate (dotați muzical)	Necesitate sporită de cunoaștere profundă a lumii muzicale / artistice.	Nivel sporit de energie, cu tendința spre perfecționism.	Capacitate de concentrare în atingerea scopurilor.	Existența unui sistem de valori personal/ individual.	Memorie muzicală specifică (<i>sunete, trepte, moduri de gândire abstractă, imaginație creativă</i>).

Competențele specifice domeniului *Arte*, profilului *Muzică*, derivă din competențele transdisciplinare și competențele-cheie / transversale. Competențele specifice reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, valori și atitudini, pe care și le propune să le formeze / dezvolte domeniul *Arte*, profilul *Muzică*, la nivelul învățământului extrașcolar, prin corelare cu întreaga perioadă de școlarizare [8; 9]. Fiind prevăzute pentru tot parcursul studiilor, reperează proiectarea de lungă durată la disciplină. Obiectivele disciplinelor țin de dezvoltarea potențialului artistic al elevilor și formarea competențelor de interpretare la instrumente. În continuare, prezentăm o variantă de competențe specifice disciplinei de specialitate *Interpretare instrumentală*, după cum urmează:

- 1. Însușirea și utilizarea** elementelor de tehnică interpretativă (ținuta corpului și a mâinilor – *poziția corectă, aparatul, modalități de atac și emisie sonoră*), limbajului muzical de specialitate, manifestând interes pentru cunoașterea principiilor de bază în studiul creațiilor / partiturilor muzicale și nivelul de posesare a instrumentului.
- 2. Aplicarea achizițiilor dobândite** (*terminologie de specialitate, agilitate, muzicalitate / expresivitate*), în cadrul însușirii și interpretării creațiilor de diferite genuri, abordări stilistice / imagistice, dând dovadă de efort / motivare și capacitate de concentrare personală.
- 3. Realizarea potențialului muzical-artistic** în diverse situații de învățare, activități individuale (*solo*) / colective (ansambluri), concertistice și competiționale, demonstrând fidelitate textului muzical (*pe de rost / pe note*), cultură / nivel interpretativ, muzicalitate și artistism, gândire creativă și imaginație artistică.
- 4. Transferarea achizițiilor muzical-interpretative** în contexte artistice / creative / educaționale / sociale, dovedind respect față de valorile culturale-artistice naționale și universale și contribuind la formarea și cultivarea consumatorilor fideli ai artei.

- 5. Gestionarea resurselor și achizițiilor proprii**, din perspectiva potențialului individual și intereselor profesionale primare, manifestând interes față de cultura muzicală-interpretativă, atitudine și responsabilitate față de dezvoltarea personală, autocunoașterea, autoformarea, ca posibilități de proiectare a carierei.

Muzica este o artă sonoră, ne fiind redată prin imagini sau prin cuvinte – ea „vorbește” doar prin sunete. Astfel, reieșind din afirmația că muzica este arta emiterii sonore, s-a reliefat o sarcină primordială a muzicianului – lucrul minuțios asupra sunetului. Formarea idealului sonor este desigur prima acțiune pedagogică în activitatea de „traducere” (sau decodare) a textului. Mijloacele sunt, în primul rând, exemplificarea creatoare de către profesor, ceea ce simplifică cu mult conștientizarea la elev. „Tehnica muzicianului” presupune acea totalitate de cunoștințe, priceperi și deprinderi, cu ajutorul cărora se poate atinge scopul referitor la rezultatul artistic. Activitatea artistică în public se manifestă prin: audiții – de clasă, de catedră; recitaluri – individuale, de clasă, de catedră, tematice; concerte; concursuri naționale și internaționale, alte activități extrașcolare.

Impactul activităților artistice în public lasă amprentă asupra formării caracterului, viziunilor și stării emoționale ale elevilor. Iar realizarea evaluării centrate pe calificativele bazate pe descriptorii de performanță (conform modelului prezentat în *Tabelul 4*) va spori gradul de motivare și implicare a școlărilor în procesul de cunoaștere și formare a competențelor caracteristice domeniului *Arte* și profilului *Muzică* [9].

Finalitățile școlii de muzică pentru copii rezultă din scopul evidențiat: formarea și dezvoltarea *gustului* muzical-estetic, cultivarea dragostei față de arta studiată (formarea atitudinilor); dezvoltarea capacităților de interpretare la instrument muzical (*solo*, în ansamblu); dezvoltarea aptitudinilor muzicale, transmiterea cunoștințelor teoretice, practice muzicale și despre muzică; orientarea elevilor spre activitatea muzicală profesională cu scop de prelun-

Tabelul 4. Calificative bazate pe descriptorii de performanță

Calificativul acordat	Descriptorii de performanță
Insuficient	Elevul nu corespunde indicatorilor prezentați la calificativul suficient.
Suficient	Realizarea în mică măsură a parametrilor tehnici pentru instrumentul / disciplina respectivă: <i>poziție, sunet, recunoaștere a elementelor ritmico-melodice</i> ; realizarea unui repertoriu minim din programa școlară; capacități minime de memorare: o lucrare / an de studiu (de dimensiune mică).
Bine	Realizarea parametrilor tehnici pentru instrumentul / disciplina respectivă; realizarea repertoriului conform programei școlare; capacități de memorare a peste 3 lucrări / an de studiu (de dimensiune medie).
Foarte bine	Depășirea parametrilor tehnici pentru instrumentul / disciplina respectivă; depășirea programei școlare în realizarea repertoriului; acumularea unui repertoriu variat stilistic; participarea la concursuri de profil; prezența aptitudinii creative și personale în interpretare.
Excelent	Depășirea parametrilor tehnici pentru instrumentul / disciplina de profil respectivă; depășirea programei școlare în realizarea repertoriului; acumularea unui repertoriu variat și stilistic; participarea la concursuri de profil; reprezentativitatea la nivel național și internațional; prezența aptitudinii creative și personale în interpretare; contribuția personală în domeniul studiat (compoziții personale, lucrări de specialitate etc.).

gire a studiilor muzicale în licee, colegii și universități pedagogice. Finalitatea profilului *Muzică* fiind orientat spre formarea culturii muzicale a elevului, ca parte componentă a culturii spirituale, pune în fața pedagogiei muzicale contemporane obiective noi privind selectarea și înnoirea strategiilor și tehnologiilor didactice.

Trăim într-o continuă schimbare. Lumea de azi nu seamănă cu lumea de mâine. Așteptările noastre și ale societății sunt în continuă transformare. Schimbarea pare a fi singurul lucru de care mai putem fi siguri atunci când ne uităm în jur. Cert este că lucrurile nu vor rămâne așa cum au fost [12]. Într-o astfel de lume, întorcându-ne privirile către spațiul învățării, *a ști* (ca odinioară) rămâne un lucru important, dar *a ști să faci* – devine esențial. Dincolo de cele menționate, a devenit decisiv *a ști să fii* și *a ști să trăiești împreună cu și alături de alții*.

Concluzii

Fațetele Universului în care trăim, profund individualizate – ale valorilor și principiilor de viață ce ne conduc, cu atitudinile și convingerile ce ne

îndrumă pașii cotidieni și dinamica existenței, dau cunoașterii și abilităților noastre dimensiuni nebănuite, nouă, ca indivizi și ca membri ai societății din care facem parte. Într-o asemenea schimbare, ce conferă un sens nou existenței, trecem cu repeziciune de la dominația lui *a ști ce* – la nevoia stringentă de *a ști de ce, când și cum facem ceva, de ce „da” sau „nu”, cu ce fel de urmări ne pomenim după ceea ce întreprindem* etc. [11].

Educația este unul dintre factorii-cheie ai democrației, iar procesele de democratizare au influențat semnificativ sistemul educațional în ultimele decenii, transformând esențial relațiile elev-profesor, descentralizând practicile privind procesele decizionale și conferind mai multă autonomie locală, permițând accesul deschis la datele privind performanțele școlare, implicând mai activ comunitatea în dezvoltarea învățământului, digitalizând resursele pentru instruire, valorificând aspirațiile și interesele tuturor beneficiarilor. Toate acestea vin să susțină angajamentele asumate de comunitate în ceea ce privește *asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova. /Proiect/. MECC. Chișinău, 2020. Disponibil: <http://www.particip.gov.md/public/documente/137/roș7714șCadrul-de-refrinta-al-educației-extrascolareProiect2020VI.Gutu.pdf>*
2. *Codul Educației al Republicii Moldova* Nr. 152 din 17. 07. 2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24. 10. 2014, Nr. 319-324 (634).
3. Crețu C. *Curriculum diferențiat și personalizat. Ghid metodologic pentru învățători, profesori și părinții copiilor cu disponibilități aptitudinale înalte*. Iași: Editura „Polirom”, 1998.
4. Cristea G. C. *Pedagogie generală*. București: Editura Didactică și Pedagogică, R. A., 2008.
5. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău: Grupul Editorial „Litera”; București: Editura „Litera Internațional”, 2000.
6. De Landsheere V. *L'éducation et la formation*. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
7. Gagim I. *Dicționar de muzică*. Chișinău: Editura „Știința”, 2009.
8. Gagim I. *Știința și arta educației muzicale*. Chișinău: Editura „Arc”, 1996.
9. Granețkaia L. *Dimensiunea imagistică a creației muzicale în studiul pianistic*. Chișinău: Editura „Lira”, 2013.
10. Granețkaia L. Realizarea unui demers educațional în arealul Siret–Prut–Nistru la lecția de pian. In: *Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret–Prut–Nistru: Conferința științifică internațională*. Ediția a VIII-a. Iași, 2012, pp. 75-79.
11. Выготский Л. *Педагогическая психология*. Под ред. В. Давыдова. Москва: Изд-во „Педагогика”, 1991.
12. Нейгауз Г.Г. *Об искусстве фортепианной игры*. 5-е изд. Москва: Изд-во „Музыка”, 1988.
13. <https://mecc.gov.md/sites>
14. <https://www.legis.md>